

KORXONALAR MOLIYAVIY BARQARORLIGI TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA UNING IQTISODIY MOHIYATI

Ergasheva Sarvinoz Egamqul qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

Toshkent, O'zbekiston

Email: meliboyeva.ergasheva@gmail.com

+998941996600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18863241>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi korxonalar moliyaviy barqarorligi tushunchasining nazariy-uslubiy asoslari va uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi iqtisodiy mohiyati tadqiq etilgan. Tadqiqot muammosi sifatida barqarorlikni baholashdagi turli yondashuvlarning qiyosiy tahlili va ularning amaliy ahamiyati olingan. Metodologiya sifatida tizimli tahlil, mantiqiy umumlashtirish va iqtisodiy-statistik usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida moliyaviy barqarorlikning ko'p qirrali ekanligi hamda uning likvidlik va to'lov qobiliyati bilan uzviy bog'liqligi asoslab berilgan. Muallif tomonidan barqarorlikni ta'minlashning strategik omillari taklif etilgan bo'lib, bu korxonalar moliyaviy menejmentini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Abstract This thesis examines the theoretical and methodological foundations of the concept of financial stability of enterprises and its economic essence in a market economy. The research problem is a comparative analysis of approaches to assessing stability and its practical significance. Systemic analysis and economic-statistical methods were used as methodology. As a result, the multidimensional nature of financial stability and its connection with liquidity and solvency are justified. The author proposes strategic factors for ensuring stability to improve financial management.

Kalit so'zlar: Moliyaviy barqarorlik, kapital tuzilmasi, to'lov qobiliyati, iqtisodiy mohiyat, moliyaviy mustaqillik, investitsiya jozibadorligi, xavf-xatar, menejment.

Keywords: Financial stability, capital structure, solvency, economic essence, financial independence, investment attractiveness, risk, management.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarning yashovchanligini ta'minlovchi eng muhim omil bu ularning moliyaviy barqarorligidir. Global iqtisodiy o'zgarishlar, bozor kon'yunkturasining beqarorligi va raqobat muhitining keskinlashuvi korxonalaridan nafaqat joriy to'lov qobiliyatini saqlashni, balki uzoq muddatli strategik barqarorlikni shakllantirishni talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirish borasidagi ustuvor vazifalar korxonalar moliya tizimini nazariy jihatdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Korxonalar moliyaviy barqarorligining iqtisodiy mohiyati shundaki, u korxonaning o'z aktivlarini shakllantirishda xususiy va qarz mablag'laridan foydalanish muvozanatini aks ettiradi. Ushbu tushuncha shunchaki matematik ko'rsatkichlar yig'indisi emas, balki korxonaning tashqi muhitdagi salbiy kutilmagan o'zgarishlarga bardosh bera olish qobiliyatidir. Nazariy jihatdan qaraganda, moliyaviy barqarorlik korxonaning investitsion jozibadorligi va kreditga layoqatliligining asosi hisoblanadi. Zero, o'z kapitalining yetarli

darajada mavjudligi va uning samarali aylanishi korxonani bankrotlik xavfidan himoya qiladi hamda innovatsion rivojlanish uchun zamin yaratadi.

Hozirgi vaqtda mahalliy va xorijiy iqtisodiy maktablarda moliyaviy barqarorlikni baholash bo'yicha turli qarashlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati kapital tarkibini optimallashtirishga qaratilgan. Biroq, raqamli iqtisodiyot sharoitida barqarorlik tushunchasi yangi mazmun kasb etmoqda: endilikda bu faqat balans ko'rsatkichlari emas, balki intellektual kapital va axborot resurslaridan foydalanish samaradorligi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shundan kelib chiqqan holda, ushbu tezisda moliyaviy barqarorlikning klassik va zamonaviy nazariyalari tizimlashtirilib, uning korxonaga strategik boshqaruvidagi o'rni tahlil qilinadi.

Korxonalar moliyaviy barqarorligi tushunchasining nazariy asoslarini o'rganish iqtisodiy fikrlar evolyutsiyasini tahlil qilishni taqozo etadi. Iqtisodiy adabiyotlarda ushbu tushunchaga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni shartli ravishda fundamental va amaliy yo'nalishlarga ajratish mumkin.

Klassik iqtisodiy nazariya vakillari, jumladan E. Brigham va M. Erhardt, moliyaviy barqarorlikni korxonaning o'z aktivlarini moliyalashtirishda uzoq muddatli manbalardan foydalanish samaradorligi deb baholaydilar [1]. Ularning fikricha, korxonaning barqarorligi bevosita kapitalning o'rtacha tortilgan qiymati (WACC) va uning tarkibidagi xususiy kapital ulushining yuqoriligi bilan belgilanadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.Vahobov va boshqalar moliyaviy barqarorlikni kengroq talqin qilib, uni korxonaning xo'jalik faoliyatini uzluksiz amalga oshirish va to'lov qobiliyatini saqlash imkoniyati sifatida ko'rsatadilar [2]. Bunda asosiy urg'u korxonaning o'zini-o'zi mablag' bilan ta'minlash qobiliyatiga beriladi.

1-jadval. Moliyaviy barqarorlik tushunchasiga turli maktablar yondashuvi

Yondashuv	Mualliflar/Maktablar	Iqtisodiy mohiyati va asosiy urg'u
Institutsional	G'ulomov S.S. va boshqalar	Tashqi muhit va qonunchilik bazasining barqarorlikka ta'siri
Resursli	Brigham E.F., Ehrhardt M.C.	Aktivlar tarkibining likvidliligi va kapital optimallasuvi
Boshqaruv	Vahobov A.V., Ishanxodjayeva D.	Moliyaviy qarorlar qabul qilish va xatarlarni boshqarish
Tizimli	Berkinov B.B.	Korxonaning ichki va tashqi o'zaro bog'liqligi

Moliyaviy barqarorlikning iqtisodiy mohiyatini chuqurroq anglash uchun uning turlariga to'xtalib o'tish joiz. Amaliyotda barqarorlikni to'rt xil holatga ajratish qabul qilingan:

1. Absolyut barqarorlik – zaxiralar va xarajatlar to'liq o'z aylanma mablag'lari bilan qoplanishi.
2. Normal barqarorlik – zaxiralarni qoplashda o'z mablag'lari va uzoq muddatli kreditlardan foydalanish.
3. Beqaror holat – to'lov qobiliyatining buzilishi, ammo qo'shimcha manbalar hisobiga tiklash imkoniyati mavjudligi.
4. Inqirozli holat – korxonaning bankrotlik yoqasiga kelib qolishi.

Ushbu holatlarni tahlil qilishda korxonaning moliyaviy mustaqillik koeffitsienti (K_{mm}) markaziy o‘rin tutadi. T.Sh. Shodiyevning tadqiqotlariga ko‘ra, ushbu koeffitsient korxonaning tashqi kreditorlarga bog‘liqlik darajasini ko‘rsatib, strategik qarorlar qabul qilishda benchmark vazifasini o‘taydi [3].

2-jadval. Moliyaviy barqarorlikni baholashning asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich nomi	Hisoblash tartibi	Me‘yoriy qiymati
Avtonomiya koeffitsienti	$O'K / A_{\text{jami}}$	> 0.5
Moliyaviy bog‘liqlik	Majburiyatlar / A_{jami}	< 0.5
Qoplash (Likvidlilik)	Aylanma Aktivlar / Majburiyatlar	> 2.0
Manevrchanlik	O‘z aylanma mablag‘i / O‘K	0.2 - 0.5

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda korxonalarining moliyaviy barqarorligi faqatgina ichki resurslarga emas, balki makroiqtisodiy barqarorlik, inflyatsiya darajasi va kredit foiz stavkalariga ham bog‘liq. Binobarin, iqtisodiy mohiyat nuqtai nazaridan moliyaviy barqarorlik – bu korxonaning dinamik ravishda o‘zgarib turuvchi bozorda o‘z moliyaviy salohiyatini saqlab qolish va ko‘paytirish qobiliyatidir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy barqarorlik bu – korxonaning tashqi va ichki omillar ta‘sirida o‘zining to‘lov qobiliyatini saqlab qolgan holda, samarali rivojlanish qobiliyatidir. Uni ta‘minlash uchun xususiy kapital ulushini oshirish va debitorlik qarzlarini samarali boshqarish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Berkinov B.B. Korxonalar iqtisodiyoti. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021.
2. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management: Theory & Practice. – Cengage Learning, 2019. [2; 45]
3. G‘ulomov S.S. Iqtisodiy tahlil va audit. – Toshkent, 2020.
4. Karimov I.A. Iqtisodiy islohotlar samaradorligi. – T.: O‘zbekiston, 2018.
5. Shodiyev T.Sh. Iqtisodiy barqarorlik modellari. Monografiya. – T., 2022.
6. Vahobov A.V. Moliyaviy tahlil. – Toshkent: Moliya, 2019. [6; 112]
7. Xodiyev B.Yu. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2020.
8. Yusupov M. Korxonalar moliyasi: darslik. – T.: "Sharq", 2021.